

DOI

УДК – 911.3:33

*Гопиров М.О., доктор философии (PhD) географических наук
Андижанский государственный университет.*

*Рабиев Б.Б.
преподаватель
Андижанский государственный университет*

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АВСТРАЛИИ

Аннотация: в этой статье рассматривается Австралия как одно из государств производителей транспортных средств, и освещаются несколько ключевых тем, которые помогут понять происходящие изменения в занятости автомобильной промышленности Австралии.

Ключевые слова: Регион, занятость, автомобиль, завод, ресурс, отрасль, рынок, промышленность, предприятие.

*Gopirov M.O., Doctor of Philosophy (PhD) in Geographical Sciences
Andijan State University*

*Rabiev B.B.
Teacher
Andijan State University*

CHANGES IN EMPLOYMENT IN THE AUSTRALIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY

Annotation: This article examines Australia as one of the vehicle manufacturing states, and highlights several key topics that will help to understand the ongoing changes in the employment of the Australian automotive industry.

Keywords: Region, employment, car, plant, resource, branch, market, industry, enterprise.

Автомобилестроительная промышленность сыграла важную роль в развитии экономики Австралии. На ее долю приходится почти шесть процентов общей добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, что делает ее одним из крупнейших секторов обрабатывающей промышленности и одной из наиболее значимых отраслей экспорта Австралии (DITR, 2005) [4]. С момента своего зарождения в начале XX века, эта отрасль прошла через множество этапов развития, включая периоды бурного роста, кризисов и трансформаций, особенно после глобального экономического кризиса 2008 года. Автомобильная промышленность Австралии столкнулась с новыми вызовами, связанными с

изменениями в производственных процессах, внедрением новых технологий и изменением потребительских предпочтений. Актуальность данной работы обусловлена важностью понимания сокращения автопроизводителей, которые оказали значительное влияние на занятость населения страны.

В 2015 году в автомобильной промышленности Австралии было занято 66 400 человек [2]. Но в Австралии прекратили свое существование основные промышленные гиганты автопрома: Ford Australia, General Motors Holden и Toyota Australia. Закрытие завода по сборке автомобилей GM Holden в Аделаиде, что произошло осенью 2017 года, стало окончательным аккордом для почти семидесятилетней эпопеи автомобилестроения. Это привело к массовым увольнениям среди производителей транспортных средств и более серьезным, но менее заметным потерям рабочих мест в цепочке поставок. Например, компания GM Holden, обеспечивала работой 50 000 человек и более 120 поставщиков запчастей по всей Австралии. Австралийское государство стало первопроходцем среди стран с сильной экономикой, прекратившим деятельность по производству легковых автомобилей на своей территории.

График производства автомобилей в Австралии с 2014 по 2023 год:

Источник: [2].

Закрытие автозаводов спровоцирует комплексную кризисную ситуацию для населения с проблемными последствиями. После закрытия автозаводов на рынке труда наблюдалась безработица, проявление нестабильности среди сокращенных работников автомобильной промышленности можно была видеть через год после закрытия предприятий. После увольнения рабочих, что 44% из них имели оплачиваемую работу и более четверти 26% были безработными, ищущими работу. Однако остальные, ушли «учиться вместо того, чтобы выполнять оплачиваемую работу» или заниматься «другой» неоплачиваемой деятельностью, такой как волонтерская работа или уход за престарелыми родителями.

По состоянию на май 2019 года закрылось менее четверти компаний цепочки поставок [6]. Многие из оставшихся фирм диверсифицировали свою деятельность, а ряд фирм сократили свою рабочую силу. Это в значительной степени объясняется длительным временем выполнения, позволяющим диверсифицировать цепочку поставок. Хотя количество прямых рабочих мест в автопроме снизилось, компаниям, занимающимся производством запчастей, продажами и обслуживанием, удалось сохранить значительное число занятых. Такой подход к диверсификации помогает минимизировать последствия закрытия крупных заводов для местного населения.

По целому ряду факторов Австралия потеряла автозаводов. Вот некоторые, но далеко не все причины, которые, повлияли на прекращение производства автомобилей.

Во-первых, ситуация на внутреннем рынке стала невыносимой из-за отмена протекционистской политики, прекращения государственной поддержки автопроизводителей и снижения пошлины на импорт иностранные автомобили.

Во-вторых, повышения заработной платы и улучшения условий труда, которых требовали профсоюзы; и повышения курса австралийского доллара [5].

В-третьих, Австралии является частью глобальной реструктуризации транснациональных автомобильных компаний, направленной на сокращение производственных затрат за счёт переноса производства в страны с низкой заработной платой [3].

В-четвертых, Австралийские заводы значительно менее автоматизированы, чем все остальные, и значительно отстают от японских, североамериканских и европейских производителей по уровню автоматизации производственных этапов и показателю роботизации (количеству роботов, используемых на одно транспортное средство в час) [4].

Из-за сочетания этих факторов крупные производители автомобилей не смогли конкурировать и выгодно экспортировать автомобили, особенно когда удельные затраты на рабочую силу в некоторых азиатских странах составляют лишь одну четвертую часть от общего объема производства.

По исследованию Верити и Джолли влияние сокращений в Mitsubishi на общество в целом. Они изучали один из аспектов этого влияния, а именно то, что происходит с сообществом, основанным на трудовой деятельности, когда капиталистические производственные решения приводят к увольнениям на производственном предприятии в Южной Австралии. В этой работе используются лонгитюдные данные и концепция Тонниса о типах социальных отношений в качестве отправной точки. Рассказы уволенных работников свидетельствуют о том, что на рабочем месте развивались и углублялись отношения *Gemeinschaft* (сообщества). В связи с сокращением штата многие респонденты отметили разрыв этих ценных социальных связей, которые у некоторых из них не восстановились после увольнения. Эти социальные изменения были связаны с утратой и горем. Авторы приходят к выводу, что

необходимо уделять внимание последствиям сокращения штата для общества, учитывая факторы, укрепляющие здоровье, связанные с социальными связями, и доказательства того, что горе из-за потери прав связано с проблемами психосоциального здоровья [8].

Автомобильная индустрия Австралии, в которой занято более 320 000 человек, продолжает меняться и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям эксплуатации. По мере того как масштабная автомобильная промышленность приходила в упадок, акцент сместился на специализированное производство, высокотехнологичную инженерию, дизайн и компоненты, что сохранило Австралию на карте как страну автомобилестроения. В настоящее время отрасль адаптируется к новой волне технологий, от электромобилей до систем автономного вождения, что отражает способность и потребность отрасли в адаптации и инновациях. Автомобильная индустрия Австралии включает в себя продажу, сервисное обслуживание и ремонт транспортных средств, включая мотоциклы, велосипеды и вездеходы, производство специализированных большегрузных автомобилей и автобусов, изготовление кузовов и прицепов по индивидуальному заказу, судовые механические услуги, а также производство и продажу запчастей и аксессуаров [1]. На рисунке 2 можно видеть, занятость в автомобильной промышленности и удельный вес рабочих мест каждого штата страны в 2023г.

Рис. 2. Общая занятость в автомобильной промышленности в разбивке по штатам/территориям.

Источник: [1].

Заключение: Подводя итог всему вышесказанному, автомобильная промышленность Австралии, как показано в данной работе, представляет собой сложный и многогранный сектор, который прошел через множество этапов развития, адаптируясь к меняющимся условиям как на внутреннем, так и на международном рынках. Исторические корни этой отрасли уходят в начало XX века, когда на австралийском континенте начали свою деятельность иностранные производители, такие как Ford, что стало основой для формирования местной автомобильной культуры и промышленности. Важным этапом в развитии австралийского автопрома стало создание компании Australian Motor Industries (AMI), которая с 1958 по 1964 год произвела ряд моделей, ставших знаковыми для страны, таких как Standard Vanguard и Country Buggy. Эти автомобили не только удовлетворяли потребности местного рынка, но и способствовали формированию национальной идентичности в контексте автомобильного транспорта.

Таким образом, с течением времени австралийская автомобильная промышленность претерпела значительные изменения, что было вызвано как внутренними, так и внешними факторами. Влияние таких факторов, как экономические кризисы, изменения в законодательстве и глобализация, оказали значительное воздействие на структуру и динамику отрасли. В частности, закрытие крупных заводов и уход некоторых международных производителей с австралийского рынка стали знаковыми событиями, которые подчеркивают уязвимость местной промышленности перед лицом глобальных вызовов. По мимо того, беспощинная торговля и глобальная конкуренция позволила импортировать автомобили по более низким ценам, чем могут произвести местные заводы. Это создало давление на производственные мощности и рабочие места.

В заключение данной работы можно подвести итоги и выделить ключевые аспекты, касающиеся занятости в автомобильной промышленности Австралии, а также рассмотреть их влияние на экономику страны в ближайшие годы. Кроме того, после прекращения свое существование крупных австралийских автозаводов. Многие работники покинувшие автомобильную промышленность, сталкивались с неблагоприятными условиями на рынке труда и в сфере занятости, снижением удовлетворённости работой, в том числе с сокращением доходов, уменьшением гарантий занятости, постоянным давлением на бюджеты домохозяйств и досрочным выходом на пенсию. Среди недостатков упадка отрасли стоит отметить ухудшение состояния навыков и сокращение квалифицированной рабочей силы, что может отразиться на будущих возможностях для восстановления сектора.

Социальные аспекты занятости также играют важную роль в формировании устойчивой экономики. Увеличение занятости в автомобильной промышленности может способствовать улучшению социальной ситуации в регионах, где расположены производственные

предприятия. Создание новых рабочих мест, повышение уровня доходов и улучшение условий труда будут способствовать социальной стабильности и снижению уровня безработицы. Важно, чтобы государственные программы поддержки занятости были направлены на решение социальных проблем и улучшение качества жизни населения.

Будущее автомобильной промышленности Австралии, несмотря на существующие вызовы, выглядит многообещающим. С учетом глобальных трендов и растущего интереса к устойчивым технологиям, Австралия имеет возможность воспроизводить производство легковых автомобилей и занять свою нишу на международной арене. Важно, чтобы правительство и бизнес-сообщество продолжали поддерживать инновации и инвестировали в исследования и разработки, что позволит не только сохранить существующие рабочие места, но и создать новые.

Использованные источники:

1. Automotive Industry Workforce Plan // Automotive manufacturing demographics insights 2024. дата обращения: 15.09.2024). URL: <https://ausmasa.org.au/media/utwewapq/automotive-industry-workforce-plan-2024.pdf>
2. Australia Motor Vehicle Production // (дата обращения: 10.10.2024). URL: <https://www.ceicdata.com/en/indicator/australia/motor-vehicle-production>
3. Chris Sadlier. International Committee of the Fourth International // More job cuts in Australian car industry. – June 2015 (дата обращения: 15.09.2024). URL: <https://www.wsws.org/en/articles/2015/06/01/gmha-j01.html>
4. Greg J. Bamber, Griffith University, Russell D. Lansbury, Marian Baird, Chris F. Wright, January 2006 // Work Systems and Employment Relations in the Australian Automotive Manufacturing Industry Электронная версия. (дата обращения: 20.09.2024). URL: https://www.researchgate.net/publication/29462589_Work_Systems_and_Employment_Relations_in_the_Australian_Automotive_Manufacturing_Industry
5. The effects of the motor vehicle industry on employment and research innovation in Australia. June 2016 International Journal of Manpower 37(4):684-708 DOI: 10.1108/IJM-06-2015-0098 // (дата обращения: 15.08.2024). URL: https://www.researchgate.net/publication/304462333_The_effects_of_the_motor_vehicle_industry_on_employment_and_research_innovation_in_Australia
6. Transition of the Australian car-manufacturing sector: Outcomes and best practice // (дата обращения: 10.09.2024). URL: <https://acilallen.com.au/projects/other/transition-of-the-australian-car-manufacturing-sector>
7. The statistics portal // (дата обращения: 10.08.2024). Доступна на сайте <https://www.statista.com/statistics/616247/australia-new-car-industry-workforce-by-type-of-employment/>
8. Verity, F.E. and Jolley, G.M. (2008). Closure of an automotive plant: transformation of a work-based 'community' Policy Studies, 29(3) pp. 331-341. August 2015. DOI:10.13140/RG.2.1.2098.1601. (дата обращения: 15.08.2024).

URL:

https://www.researchgate.net/publication/280612517_Verity_FE_and_Jolley_GM_2008_Closure_of_an_automotive_plant_transformation_of_a_work-based_'community'_Policy_Studies_293_pp_331-341